

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 308 pages.
Approved for publication on May, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES.....	51
Mamadiev Elyor	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY GUEST HOUSES	55
Boynazarov Ulugbek Egamberdievich	
IMPROVING METHODS OF ORGANIZING AND DEVELOPING DOMESTIC TOURISM MARKETS IN UZBEKISTAN	61
Daminov Mirvokhid Isroilovich	
THE IMPACT AND SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	67
Dilsora Ibodovna Ibodova	
IMPACT OF STUDENTS AGED OVER 40 ON ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGETING BASED ON THE COMPETENCY ECOSYSTEM.....	74
Nigora Ikrom qizi Primova	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2026–2030 ГОДЫ	80
Юсупов Шерзодбек Бахтиёр угли	
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL ENTERPRISES.....	87
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
MULTIVARIATE ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD INCOME IN SURXONDARYO REGION	93
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor qizi	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	99
Юсифов Магамед Исмаил оглу, Гасанли Расул Шахин оглу, Белалова Гузаль Анваровна	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE GREEN ECONOMY.....	105
Xudayberdiyeva Kamila Sadillovna, Fozilova Zumrad Ahmadovna	
IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CLOTHING MANUFACTURING ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION	111
Axmedova Gaziza Azim kizi	
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АНР-TOPIS	115
Аликулов А.Б.	
APPLICATION OF CLUSTER METHODS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE AND IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISMS IN SAMARKAND CITY	121
Tashov Mizrob Maxmudovich	
THE ROLE AND PROSPECTS OF THE GREEN ECONOMY IN THE SERVICE SECTOR.....	130
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF REGIONAL ENTERPRISES	135
Nigora Zokirjon qizi Toxirova	
CURRENT STATE OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN AND THE METHODOLOGY OF ECONOMIC EFFICIENCY INDICATORS	142
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
PRESUPPOSITION SHIFTS IN CROSS-LINGUISTIC RENDERING OF ANECDOTAL NARRATIVES: A COMPARATIVE INQUIRY INTO TRIGGER RETENTION AND TRANSFORMATION	148
Umaraliyeva Dildora Taxirjanovna	

DIGITAL TECHNOLOGIES AND RURAL PUBLIC SERVICE QUALITY: AN EMPIRICAL ECONOMETRIC ANALYSIS.....	156
Bek Hunsia, Feruza Mansurovna Ollokulova	
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF WOMEN'S LABOR ACTIVITY ON THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC SYSTEM.....	164
Ahrorova Asila Abduaziz qizi	
IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT.....	170
Azizbek Khurramov	
FORMATION OF FINANCIAL RESULTS AT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES.....	180
Shanazarova Nilufar Baratovna	
ARIMA-BASED ANALYSIS OF SMALL BUSINESS ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF SURKHANDARYA REGION.....	185
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
ASSESSMENT OF AGRARIAN SECTOR EFFICIENCY THROUGH THE SFA MODEL.....	192
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ.....	196
Шомуродов Равшан Турсункулович, Жуманазаров Шахобиддин Дилмурод угли	
MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING EDUCATIONAL SERVICES MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	201
Shamshieva Nargizakhon Nosirkhuja kizi	
FINANCIAL MANAGEMENT OF FOREIGN AND DOMESTIC COTTON GINNING ENTERPRISES: COMPARATIVE ANALYSIS, DIAGNOSTICS, AND IMPROVEMENT DIRECTIONS.....	208
Orif Jumayevich Murodov	
ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE INTERVENTION IN THE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT PROCESS IN UZBEKISTAN.....	219
Atakulov Askad Raimkulovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	224
Бобоназарова Юлдуз Ботировна	
THE ECONOMIC ESSENCE OF RESOURCE USE EFFICIENCY AND ITS ROLE IN INDUSTRIAL ECONOMICS.....	229
Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM DEVELOPING COUNTRIES.....	234
Ismatova Diyora Sirojiddin qizi, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna	
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕСУРСНАЯ АДАПТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ, КИТАЕ, ИНДИИ.....	239
Викторова Наталья Геннадьевна, Абрамчикова Наталья Викторовна, Ван Байянь	
ENSURING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR HOUSING STOCK MANAGEMENT.....	249
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC MANAGEMENT FOR ECONOMIC GROWTH: PRACTICAL APPROACHES AND IMPROVEMENTS.....	253
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR (A CASE STUDY OF TASHKENT REGION).....	259
Ashirov Alisher	
IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE TRANSFORMATION OF SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN.....	264
Kurbanova Rahima Jamshedovna	
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG ENTREPRENEURS AND INFRASTRUCTURE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESSES.....	270
Ergashev Oybek Khaydaralievich	

MARKETING CHARACTERISTICS OF POSITIONING ORGANIC DRIED FRUIT PRODUCTS IN INTERNATIONAL MARKETS	274
Khidirov Shokhrukh	
TYOLOGIZATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL AND DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF THE DISTRICTS OF SURKHANDARYA REGION BASED ON STATISTICAL AND NEURAL NETWORK APPROACHES.....	280
Normurodov Asliddin Alijon ugli	
THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCE IN ANALYSING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE AUDIT OF FINANCIAL LIABILITIES	291
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
DIGITAL SKILLS AND LABOUR PRODUCTIVITY: A SCENARIO ANALYSIS BASED ON AN INTEGRATED STATISTICAL MODEL	297
Madraimov Xabibulla Madaminovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА	303
Т.И. Бобакулов	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

Т.И. Бобакулов

Профессор Высшей школы бизнеса и предпринимательства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан, д.э.н.

Аннотация: Формирование оптимальной структуры коммерческих банков является основой их жизнедеятельности. Глубокий анализ возможностей и проблем, с которыми сталкиваются современные коммерческие банки в области формирования структуры активов и пассивов и конкретные предложения по улучшению в ответ на вызовы будут способствовать стабильному развитию современных коммерческих банков.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с формированием структуры активов и пассивов коммерческих банков и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, актив, кассовый актив, пассив, регулятивный капитал, обязательства, кредит, ценная бумага, депозит.

Abstract: Developing an optimal structure for commercial banks is fundamental to their continued existence. A thorough analysis of the opportunities and challenges facing modern commercial banks in asset and liability structure development, along with specific proposals for improvement in response to these challenges, will contribute to the stable development of modern commercial banks.

The article identifies current problems associated with the formation of the structure of assets and liabilities of commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, asset, cash asset, liability, regulatory capital, liabilities, loan, security, deposit.

ВВЕДЕНИЕ

В Постановление Президента Республики Узбекистан № УП-5992¹ от 12 мая 2020 года «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы» отмечено, что повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования, снижение государственной доли в банковском секторе путем комплексной трансформации коммерческих банков с долей государства, внедрения современных стандартов банковского дела, информационных технологий и программных продуктов, реализации государственного

1 <https://lex.uz/ru/docs/4811037>

пакета акций банков на конкурсной основе инвесторам, обладающим надлежащим опытом и знаниями являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны [1]. Это обуславливает необходимость формирования оптимальной структуры активов и пассивов коммерческих банков республики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Р. Бикмухметова утверждает, что ключом к управлению активами и пассивами коммерческих банков является достижение разумного соотношения и оптимального распределения банковских активов и обязательств, поэтому на основе полного контроля кредитной ликвидности коммерческие банки должны разумно увеличивать кредитную поддержку малых и микроинновационных предприятий в секторе услуг [2].

По мнению Г. Андреева, финансовая дезинтермедиация углубляет финансиализацию банковских активов. На данном этапе инвестиционные каналы коммерческих банков получили дальнейшее развитие, а основным средством стала разработка новых продуктов управления капиталом, постоянно совершенствовалась степень финансового управления активами коммерческих банков, значительно улучшались количество и качество выпускаемых финансовых продуктов. Это способствовало преобразованию активов коммерческих банков из первоначальных депозитных фондов [3].

С. Кужель и С. Марков пишет: «активы коммерческих банков являются финансовыми посредниками в экономике, которые сначала выполняют функцию аккумуляции временно свободных средств населения и организаций, а затем занимаются распределением денежных средств с целью более эффективного использования и получения прибыли. Управление банковскими операциями состоит из определенных процессов, которые направлены на достижение полноценного функционирования банковской системы» [4].

Н. Багаева утверждает, что стремительный рост активов коммерческих банков приведет к активизации процессов управления банковскими активами. Рост активов направлен на обеспечение прибыльности деятельности коммерческого банка, следовательно, для финансовой устойчивости банка необходимо рационально размещать ресурсы, правильно оценивать возможности банка и уровень рисков в рыночной среде [5].

Г. Коробова пишет: для каждого отдельного банка, также, как и их совокупности, первоочередной задачей является формирование ресурсов, на основе использования которых осуществляется соответствующая деятельность. Законодательство закрепляет, и на практике получается, что собственные ресурсы отдельного (конкретного) банка представляют собой банковский капитал и приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного капитала коммерческих банков имеют особенную специфику, отличающуюся от предприятий и организаций, занимающихся другими видами деятельности тем, что за счет собственного капитала банки покрывают менее 20% общей потребности в средствах, в то время как у коммерческих предприятий доля собственных средств находится на уровне 50–60% [6].

По мнению Ш. Рузметова, наличие в коммерческих банках нашей республики практики использования средств на расчетных депозитных счетах в качестве ресурса без перевода их на срочные депозитные счета подрывает стимулы коммерческих банков к укреплению своей депозитной базы и оказывает серьезное негативное воздействие на ликвидность банков [7].

А. Омонов считает, что включение резерва на девальвацию в основной капитал банков страны позволяет повысить уровень стабильности их капитальной базы [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили данные Центрального банка Республики Узбекистан, статистические материалы коммерческих банков и научные источники, посвященные управлению активами и пассивами. Полученные данные были проанализированы с применением сравнительного, структурного и динамического методов. Особое внимание уделено оценке изменений в структуре активов, обязательств и регулятивного капитала банков за 2023–2025 годы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время, в структуре активов коммерческих банков Узбекистана относительно высокий удельный вес занимает кредиты и кассовые активы (Таблица 1).

Таблица 1. Структура активов коммерческих банков Узбекистана, в процентах²

Структура активов	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
Кассовые активы	16,3	16,3	16,1
Инвестиции на ценные бумаги	5,0	7,7	11,1
Кредиты	70,2	66,9	63,5
Основные средства	3,0	3,2	3,2
Начисленные проценты по активам	3,0	3,1	3,0
Другие активы	2,5	2,8	3,1
Активы - всего	100,0	100,0	100,0

Как видно из приведенных данных таблицы 1:

- в 2023-2025 годах в структуре активов коммерческих банков Узбекистана относительно большой удельный вес занимали кредиты и кассовые активы;

- доля инвестиций на ценные бумаги в общем объеме активов коммерческих банков в 2023-2025 годах имела тенденцию роста, что объясняется снижением удельного веса кредитов коммерческих банков в общем объеме активов в данном периоде. Однако, в анализируемом периоде инвестиции на ценные бумаги занимали относительно низкий удельный вес в общем объеме активов коммерческих банков республики;

- основные средства занимали относительно низкий удельный вес в анализируемом периоде;

- в 2023-2025 годах начисленные проценты по активам занимали относительно низкий удельный вес в общем объеме активов коммерческих банков республики.

Относительно большой удельный вес кассовых активов в общем объеме активов коммерческих банков республики является отрицательным явлением с точки зрения формирования оптимальной структуры активов коммерческих банков. Это объясняется тем, что кассовые активы являются активами, не приносящие доход (Таблица 2).

Таблица 2. Структура обязательств коммерческих банков Узбекистана, в процентах³

Структура обязательств	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
Депозиты	43,5	47,2	52,9
Средства в других банках	8,2	6,6	6,1
Межбанковские кредиты	40,4	35,9	31,4
Выпущенные ценные бумаги	2,4	4,4	4,7
Субординированный долг	1,7	1,7	1,5
Другие обязательства	3,8	4,2	3,4
Обязательства - всего	100,0	100,0	100,0

Как видно из приведенных данных таблицы 2:

- в 2023-2025 годах в структуре обязательств коммерческих банков Узбекистана относительно большой удельный вес занимал депозиты и межбанковские кредиты;

- доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков республики в 2023-2025 годах имела тенденцию повышения;

- доля межбанковских кредитов в структуре обязательств коммерческих банков республики в 2023-2025 годах имела тенденцию снижения. Это оценивается как положительное явление, поскольку межбанковские кредиты являются дорогостоящими ресурсами;

- доля выпущенных банками ценных бумаг в структуре обязательств коммерческих банков республики в 2023-2025 годах имела тенденцию повышения. Это оценивается как положительное явление, поскольку денежные средства, поступившие от продажи ценных бумаг банка, являются стабильными ресурсами;

- доля субординированного долга в структуре обязательств коммерческих банков республики оставалась низким в течение анализируемого периода (Таблица 3).

² Таблица составлен автором на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан.

³ Таблица составлен автором на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан.

Таблица 3. Структура регулятивного капиталов коммерческих банков Узбекистана, в процентах⁴

Структура капитала	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2025 г.
Уставной капитал	70,7	72,9	69,8
Добавленный капитал	1,4	1,3	1,1
Резервный капитал	11,5	11,4	11,0
Нераспределенная прибыль	16,4	14,5	18,2
Регулятивный капитал - всего	100,0	100,0	100,0

Как видно из приведенных данных таблицы 3:

- в 2023-2025 годах в структуре регулятивного капитала коммерческих банков страны относительно большой удельный вес занимали уставной капитал и нераспределенная прибыль;
- доля добавленного капитала в структуре регулятивного капитала коммерческих банков республики в 2023-2025 годах была низким и имела тенденцию снижения;
- доля резервного капитала в структуре регулятивного капитала коммерческих банков республики в 2023-2025 годах имела тенденцию снижения;
- доля нераспределенной прибыли в структуре регулятивного капитала коммерческих банков республики в 2025 году существенно повысилась по сравнению с 2023 годом.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мной сформулированы следующие выводы по формированию структуры активов и пассивов коммерческих банков Узбекистана:

- достижение разумного соотношения и оптимального распределения банковских активов и обязательств, является ключевым вопросом управления;
- активы коммерческих банков являются финансовыми посредниками в экономике, которые сначала выполняют функцию аккумуляции временно свободных средств населения и организаций, а затем занимаются распределением денежных средств с целью более эффективного использования и получения прибыли;
- стремительный рост активов коммерческих банков приведет к активизации процессов управления банковскими активами;
- наличие в коммерческих банках нашей республики практики использования средств на расчетных депозитных счетах в качестве ресурса без перевода их на срочные депозитные счета подрывает стимулы коммерческих банков к укреплению своей депозитной базы и оказывает серьезное негативное воздействие на ликвидность банков.

Для формирования оптимальной структуры активов и пассивов коммерческих банков республики необходимо принять следующие меры:

1. Для формирования оптимальной структуры активов коммерческих банков необходимо, во-первых, увеличить объем инвестиций на ценные бумаги за счёт уменьшения удельного веса кассовых активов в общем объеме активов; во-вторых, обеспечить количественную соответствию активов и обязательств по срокам; в-третьих, совершенствовать практику управления кредитным риском с целью повышения качества кредитного портфеля коммерческих банков.

2. Для формирования оптимальной структуры пассивов коммерческих банков необходимо, во-первых, обеспечить достаточности депозитной базы; во-вторых, повысить долю денежных средств, поступивших от продажи ценных бумаг банков, в общем объеме обязательств коммерческих банков как стабильного источника ресурсов; в-третьих, повысить долю добавленного капитала в общем объеме регулятивного капитала путем обеспечения инвестиционной привлекательности банковских акций; в-четвертых, повысить долю основного капитала в общем объеме регулятивного капитала путем выпуска в обращение некумулятивных привилегированных акций коммерческих банков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 12.05.2020 г. № УП-5992 от 12 мая 2020 года. О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 - 2025 годы // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4811037>
2. Бикмухаметова Р. Б. Теоретические аспекты управления пассивами коммерческого банка // Молодой ученый. 2013. № 10.
3. Андреев Г.О., Щербакова Е.С. Активные операции коммерческого банка // Экономика и социум. 2022. № 4-2 (95). С. 638-640.

⁴ Таблица составлен автором на основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан.

4. Кужель С.Е., Марков С.Н. Активные операции коммерческого банка: проблемы и направления развития//Вестник Алтайской академии экономики и права,2025. - №2. – С. 197-203.
5. Багаева Н.Ю. Активные операции с ценными бумагами коммерческого банка // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 12. С. 612-617.
6. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Юрист, 2006. С. 105.
7. Рузметов Ш.Б. Ўзбекистон тижрат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш йўллари. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – 18 б.
8. Омонов А.А. Тижрат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш масалалари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 32 б.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

